

Anișoara Băbălău, LL.D.,*
Associate Professor,
Faculty of Law and Administration,
University of Craiova,
Republic of Romania

UDK: 336.226.1(498)
336.225.2(498)
351.713(498)

DOI: 10.5281/zenodo.19607562

Trends and perspectives in financial and fiscal legislation regarding central public authorities in Romania

The first part of this paper (General Considerations) will provide a brief outline of the financial-fiscal legislative framework, as well as the principles and values that underlie the functioning of central public authorities in Romania, with responsibilities in the financial-fiscal field. Focusing on the main tax changes for the years 2026-2027, the second part will analyze the new tax measures adopted by Government Emergency Ordinance no. 85/2025. In the area of corporate income tax, Romania introduced a tax credit system for research and development activities that can be accessed by option. For taxpayers who benefit from tax exemption on reinvested profits, the possibility of simultaneously applying the accelerated depreciation method for the respective assets is introduced for the period 1st January–31st December 2026. In the field of building tax, the changes aim to update the taxation of old buildings, etc. The third part (Modernization of the National Agency for Fiscal Administration) will identify the main measures that should be adopted to establish a modern and efficient tax administration that contributes to the economic development of the country and to ensure the budgetary resources necessary for the optimal functioning of public services. In the last part, the author concludes that the changes to the financial and fiscal legislation applicable in Romania, particularly those that entered into force at the outset of 2026, have a significant impact on the business environment and individuals, aiming in particular at increasing voluntary compliance, digitalization and adjusting tax burdens.

Keywords: income tax, profit tax, National Agency for Fiscal Administration, financial and fiscal legislation, key tax changes.

* anisoara.babalau@yahoo.com

Dr Anișoara Băbălău,
Vanredni profesor,
Fakultet pravnih i administrativnih nauka,
Univerzitet u Krajovi,
Republika Rumunija

**TRENDOVI I PERSPEKTIVE U FINANSIJSKO-FISKALNOM
ZAKONODAVSTVU U POGLEDU ULOGE CENTRALNIH JAVNIH
VLASTI U RUMUNJI**

U prvom delu rada (Opšta razmatranja) daje se kratak pregled finansijsko-fiskalnog zakonodavnog okvira, kao i principa i vrednosti na kojima počiva funkcionisanje centralnih javnih vlasti u Rumuniji, uključujući i odgovornosti u finansijsko-fiskalnoj oblasti. Fokusirajući se na glavne fiskalne promene za 2026-2027 godinu, drugi deo rada analizira nove poreske mere usvojene Uredbom Vlade o vanrednim situacijama br. 85/2025. U oblasti poreza na dobit, uveden je sistem poreskih kredita za istraživačko-razvojne aktivnosti kojima se može opciono pristupiti. Za obveznike koji imaju pravo na oslobađanje od poreza na reinvestiranu dobit, uvodi se mogućnost istovremene primene metoda ubrzane amortizacije odgovarajućih sredstava u periodu od 1. januara do 31. decembra 2026. godine. U oblasti poreza na zgrade, izmene imaju za cilj ažuriranje oporezivanja starih objekata (zgrada) i slično. U trećem delu rada (Modernizacija Nacionalne agencije za fiskalnu upravu) identifikuju se ključne mere za uspostavljanje moderne i efikasne poreske uprave koja doprinosi ekonomskom razvoju zemlje i obezbeđivanju budžetskih sredstava neophodnih za optimalno funkcionisanje javnih službi. U završnom delu rada, autorka zaključuje da promene finansijskog i fiskalnog zakonodavstva koje se primenjuje u Rumuniji, posebno one koje su stupile na snagu početkom 2026. godine, imaju značajan uticaj na poslovno okruženje i pojedince, posebno sa ciljem povećanja dobrovoljnog poštovanja propisa, digitalizacije i prilagođavanja poreskih opterećenja.

Ključne reči: porez na dohodak, porez na dobit, Nacionalna agencija za fiskalnu administraciju, finansijsko i fiskalno zakonodavstvo, ključne poreske promene.